

AS COMPENSAÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ELEITORAL SOB A PERSPECTIVA DA LIBERDADE INDIVIDUAL: UMA ANÁLISE À LUZ DO PENSAMENTO DE FRIEDRICH HAYEK

POLITICAL-ELECTORAL COMPENSATIONS FROM THE PERSPECTIVE OF
INDIVIDUAL FREEDOM: AN ANALYSIS IN THE LIGHT OF FRIEDRICH HAYEK'S
THOUGHT

Volgane Carvalho
volganeoc@gmail.com

RESUMO

Este artigo analisa a possibilidade de criação de compensações de natureza político-eleitoral, sob a perspectiva do pensamento de Friedrich Hayek, um dos luminares do pensamento liberal no século XX. As compensações de natureza político-eleitoral são políticas públicas que tem por objetivo buscar meios de garantir a eficácia social dos direitos políticos, assegurando que grupos sociais que foram vulnerabilizados no exercício de tais direitos ao longo da história, possam fazê-lo de forma plena na atualidade. Tal possibilidade, quando analisada sob a ótica de Hayek, demonstra uma intervenção indevida do Estado no espaço de liberdade individuais do indivíduo. Suas ideias apontam que o Estado só poderia intervir na esfera de liberdades dos cidadãos para garantir a sua sobrevivência em casos extremos e assegurar a sua liberdade futura. Assim, qualquer política pública compensatória é rechaçada peremptoriamente. O método utilizado foi o dedutivo, partindo dos escritos gerais de Hayek acerca da liberdade, foi construída uma análise acerca das compensações de natureza político-eleitoral.

Palavras-chave: Políticas Públicas; Compensações De Natureza Político-Eleitoral; Friedrich Hayek.

ABSTRACT

This article analyzes the possibility of creating compensations of a political-electoral nature, from the perspective of the thought of Friedrich Hayek, one of the luminaries of liberal thought in the 20th century. Compensations of a political-electoral nature are public policies that aim to find ways to guarantee the social effectiveness of political rights, ensuring that social groups that have been vulnerable in the exercise of such rights throughout history can do so fully today. This possibility, when analyzed from Hayek's perspective, demonstrates undue intervention by the State in the individual's space of individual freedom. His ideas point out that the State could only intervene in the sphere of citizens' freedoms to guarantee their survival in extreme cases and ensure their future freedom. Therefore, any compensatory public policy is peremptorily rejected. The method used was deductive, starting from Hayek's general writings about freedom, an analysis was constructed about compensations of a political-electoral nature.

Keywords: Public Policies; Political-Electoral Compensation; Friedrich Hayek.

1 INTRODUÇÃO

A formação do Estado brasileiro possuiu um caráter bastante excludente e esta realidade foi, inegavelmente, transposta por um processo de osmose para o ordenamento jurídico, para as instituições públicas e para o corpo social. Dessa maneira, a construção da sociedade brasileira fundou-se na vulnerabilização de grupos sociais e pessoas, notadamente, indígenas, pessoas negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+ e pessoas pobres.

Esse quadro consolidado, apresenta-se de forma diferentes nas diversas realidades sociais como no trabalho, nas instituições de ensino, no acesso a cargos públicos e nas próprias relações sociais. Um ponto peculiar, e muitas vezes negligenciado, dessa realidade diz respeito ao acesso e exercício dos direitos políticos por tais grupos de vulneráveis.

Nessa senda, é fácil perceber como a construção das bases eleitorais brasileiras foi realizada, igualmente, com base em pressupostos excludentes, pois indígenas, pessoas negras, mulheres e analfabetos passaram séculos alijados do direito ao voto e à elegibilidade.

Diante disso, é imperioso que sejam desenvolvidas políticas públicas de caráter compensatório que tenham por objetivo assegurar o efetivo exercício dos direitos políticos, plenamente assegurados pela Constituição Federal de 1988, por tais grupos. Tais políticas públicas serão doravante denominadas de compensações de natureza político-eleitoral.

A criação de políticas públicas de caráter compensatório é um tema que mobiliza pensamentos e corações, sendo defendido por muitos e rechaçado por outros tantos. Diante disso, este trabalho se debruça no pensamento de um dos próceres do pensamento liberal para dali extrair elementos que possam apontar para uma análise acerca da pertinência de tais ações do Estado.

Friedrich Hayek foi um defensor incondicional da liberdade individual e da necessidade de manutenção de um Estado mínimo (expressão por ele cunhada). Nesse cenário, o Estado deveria limitar sua ação a questões pontuais e essenciais como a defesa nacional e só poderia intervir nas liberdades individuais em condições excepcionalíssimas.

Assim, o Estado estaria limitado a interferir na esfera de liberdades individuais dos cidadãos unicamente com o fito de preservar a existência de uma liberdade futura (por exemplo, em caso de ocorrência de guerras e catástrofes) e a própria existência do indivíduo (assegurando o mínimo existencial aos indivíduos que não possuem condições consegui-lo por suas próprias forças).

Dessa maneira, sob a perspectiva de pensamento de Hayek a criação de políticas compensatórias de natureza político-eleitoral seria uma invasão indevida do Estado no espaço de liberdade de seus cidadãos, o que deveria ser rechaçado.

Para esta pesquisa foi utilizado o método dedutivo, partido da análise da obra de Hayek acerca da liberdade, em especial “O caminho da servidão”, foram estabelecidas diretrizes através das quais se analisou a pertinência da criação de compensações de natureza político-eleitoral e sua viabilidade na sociedade contemporânea.

2 COMPENSAÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ELEITORAL: CONCEITO E ESPECIFICIDADES

A consolidação do modelo de Estado moderno com a criação de constituições e a fixação de restrições às ações absolutistas de governo, foi, em parte, decorrente da proteção de um núcleo essencial de direitos assegurados a cada indivíduo e às comunidades globalmente consideradas, o que se obteve à custa das Revoluções Burguesas do século XVIII.

Os direitos fundamentais, desde então, assumiram a centralidade dos debates acerca dos mecanismos institucionais necessários para diminuir e conter o poder estatal afastando, ou minorando, a possibilidade de governos arbitrários. Há a criação de um sensível estado de equilíbrio de forças em que de um lado estão os indivíduos e a sociedade a que estão vinculados e do outro o Estado e seus mecanismos de força.

Passados mais de dois séculos das primeiras lutas em torno de tal projeto, a Constituição Federal de 1988 foi promulgada contendo o mais prolífico rol de direitos fundamentais assegurados aos brasileiros em sua história como nação independente, abrangendo temas tão diversos quanto o direito à vida, proteção do trabalho, direito à nacionalidade e múltiplos direitos de participação política.

Contudo, essa louvável realidade não é suficiente para apagar o fato de que a construção do ordenamento jurídico brasileiro ao longo da história deu-se com base na exclusão de grandes contingentes de personagens que compõem a sociedade dentre os quais destacam-se notadamente: indígenas, pessoas negras, mulheres, membros da comunidade LGBTQIA+ e pessoas pobres.

Essa realidade, está estampada na infinidade de normas excludentes que foram criadas no período colonial, imperial e mesmo republicano, criando mecanismos institucionalizados para impedir que tais personagens pudessem acessar e usufruir de direitos essenciais para a sua própria existência como seres humanos. O exemplo mais óbvio disso foi a legalidade e proteção estatal do regime escravocrata nacional, por quase três séculos.

A Constituição de 1988, certamente, significou um freio de arrumação nessa realidade histórica, ao promover, pela primeira vez na história jurídica brasileira, uma verdadeira

universalização dos direitos fundamentais, reduzindo expressivamente, inclusive, as hipóteses de restrições a tais direitos.

É fato, entretanto, que a simples entronização dos direitos fundamentais na Constituição não realiza a mágica imediata de gerar a efetividade social, a eficácia prática destes direitos. O pleno respeito às diretrizes constitucionais nessa seara, muitas vezes exige o surgimento de normas reguladoras e de ações efetivas do Estado.

Na verdade, a regulamentação é apenas o primeiro passo na longa marcha para a concretização dos direitos assegurados pela Constituição e, muitas vezes, não é sequer suficiente para se atinja o resultado imaginado pelo legislador.

Nesse ambiente é que são desenvolvidas políticas públicas, ou seja, ações concretas do ente estatal em busca de garantir que ocorra na prática a concretização de direitos fundamentais assegurados pelo regime constitucional. Na maioria dos casos, tais políticas surgem para transpor o texto normativo da abstração para a realidade social, sem realizar qualquer tipo de alteração do escopo da norma.

É inegável, entretanto, que existem situações em que a simples transposição da disciplina legal para a realidade não será suficiente para garantir o efetivo respeito ao direito assegurado. Nesses casos, é preciso mais. É necessário que o Estado estabeleça políticas compensatórias que possibilitem a verdadeira concretização dos direitos.

Nesse campo, a ação afirmativa pode ser compreendida como “[...] todo programa, público ou privado, que tem por objetivo conferir recursos ou direitos especiais para membros de um grupo social desfavorecido, com vistas a um bem coletivo” (FERES JÚNIOR, CAMPOS, DAFLON, VENTURINI, 2018, p. 130).

Dessa maneira, a criação de ações afirmativas e compensações possui como motor a existência de barreiras, obstáculos e outras dificuldades que impedem ou dificultam em demasiado o exercício de um direito fundamental. Tais dificuldades podem surgir expressamente através de normas arbitrárias que institucionalizaram em algum momento histórico a criação de tais obstáculos ou implicitamente, com o uso de interpretações enviesadas das normas ou a sua aplicação indevida pelos órgãos de Estado.

Contudo, deve-se ter em mente que as políticas públicas compensatórias não podem funcionar como mecanismo para desnaturar restrições aos direitos fundamentais que foram legitimamente criadas pelo legislador. A missão de estabelecer tais limites compete apenas ao legislador constituinte e serve, dentre outras coisas, para demonstrar que não existem direitos

absolutos. Esse arranjo demonstra, ainda, que as únicas limitações aceitáveis ao exercício dos direitos fundamentais são aquelas que decorrem da Constituição (SARLET, 2002).

Assim, ao mesmo tempo em que o constituinte cria barreiras para o exercício dos direitos fundamentais, cuida de restringir a si a competência para fazê-lo, deixando claro que todas as limitações diversas destas afrontam o espírito da Constituição, tornando-se passíveis de intervenção estatal para ajustes.

No Brasil, a restrição do acesso e usufruto pleno dos direitos políticos foi sistematicamente realizada ao longo da história, seja de modo claro através da criação de barreiras expressas na legislação, seja de modo escamoteado através da aplicação e interpretação da norma de modo direcionado.

A repetição de tais métodos foi historicamente responsável pela dificuldade de determinados grupos sociais acessarem espaços de poder através do exercício pleno do direito à elegibilidade e, também, ao sufrágio. Compõem tal grupo: as pessoas negras, as mulheres e os indígenas dentre outros.

Em tais situações o exercício pleno dos direitos políticos só poderá ser alcançado com a intervenção estatal e a desenvolvimento de ações compensatórias de natureza político-eleitoral. Tais políticas caracterizam-se criação de exceções à regra geral que tornem menos tormentoso, para os grupos vulneráveis, o percurso em busca da concretização dos direitos políticos.

As compensações, diferentemente das ações afirmativas, não atuam intervindo diretamente no ambiente social e forçando a concretização do direito assegurado através da criação de reservas de participação, quotas ou medidas exclusivas. Elas agem suavizando as regras gerais de acesso aos direitos e tentando diminuir a discrepância que existe entre os seus titulares, buscando condições mais equânimes para a sua concretização.

3 AS COMPENSAÇÕES DE NATUREZA POLÍTICO-ELEITORAL COMO AMEAÇAS À LIBERDADE INDIVIDUAL: FRIEDRICH HAYEK E A IDEIA LIBERAL

Friedrich August von Hayek transportou para o século XX o liberalismo econômico clássico e notabilizou-se pela crítica aos modelos intervencionistas de gestão do Estado, especialmente, ao socialismo e à economia planificada. Sua profícua produção intelectual influenciou muitos estudiosos dos temas econômicos, o que o levou a receber o Prêmio Nobel de Economia em 1974. Além disso, suas teses influenciaram governos de diferentes países, especialmente nas décadas de 1970 e 1980.

O pensamento de Hayek é fortemente centrado na liberdade e autonomia do indivíduo, o que resulta em uma verdadeira sagração do individualismo:

O individualismo tem hoje uma conotação negativa e passou a ser associado a egoísmo. Mas o individualismo a que nos referimos, em oposição a socialismo e a todas as outras formas de coletivismo, não está necessariamente relacionado a tal acepção. (HAYEK, 2022, p. 40)

Tentando dissociar a defesa do individualismo de uma atitude egoísta ou negativa Hayek justificava que a proteção dos interesses individuais possui limitações intrínsecas, porque os indivíduos são incapazes de incluir em sua esfera de valores os interesses de toda a sociedade, além disso, seus próprios interesses devem ser soberanos, independentemente dos desejos alheios (HAYEK, 2022).

Em outras palavras, quando o cidadão está focado na defesa dos seus próprios interesses e necessidades seus horizontes ficam impossibilitados de enxergar as vicissitudes dos demais componentes do corpo social, e mesmo quando o podem fazê-lo é legítimo que coloquem suas vontades como prioridade.

Contudo, nessa marcha muitos interesses são coincidentes, desse modo, ainda que a sua defesa seja apresentada como algo individual, no fundo, representa os anseios de muitas pessoas que se encontram em pontos de intersecção dos anseios pessoais. Isso resulta, ao fim, na percepção de que, por via transversa ou residual, o individualismo pode acabar atendendo a interesses coletivos.

Diante desse cenário, “[...] o indivíduo é livre para perseguir suas metas e desejos pessoais, tendo a certeza de que os poderes do governo não serão empregados no propósito deliberado de fazer malograr os seus esforços” (HAYEK, 2022, p. 96).

Na face oposta, há uma crítica feroz aos ideais coletivistas, que são frequentemente associados com governos antidemocráticos, representando um mal para a sociedade:

A tendência moderna ao socialismo não implica apenas um rompimento definitivo com o passado recente, mas com toda a evolução da civilização ocidental, e isso se torna claro quando o consideramos não só em relação ao século XX, mas numa perspectiva histórica mais ampla. (HAYEK, 2022, p. 40)

O fato de um governo limitar a liberdade de decisão do indivíduo com o fundamento de que busca a defesa dos interesses da coletividade é fortemente rechaçado por Hayek, que identifica um caráter totalitário em tais ações. Além disso, compreende que o estabelecimento de restrições de

qualquer monta às liberdades individuais configuraria uma ação que corromperia o próprio conceito elementar de liberdade:

[...] a palavra mais deturpada é, evidentemente, “liberdade”, um termo tão usado nos estados totalitários como em qualquer outro lugar. Pode-se mesmo dizer que a liberdade que conhecemos foi aniquilada, isso se fez em nome de uma nova liberdade prometida ao povo. Tal constatação deve ajudar-nos a nos precaver contra as promessas de Novas liberdades em troca das antigas. (HAYEK, 2022, p. 175)

A defesa irrestrita da preservação da liberdade como uma conquista inalienável do cidadão contra as incursões autoritárias do Estado comportaria uma única exceção. Nesse ambiente, a criação de restrições ao *status libertatis* das pessoas seria admissível apenas no caso da guerra e de outras calamidades temporárias “[...] ocasiões em que a subordinação de quase tudo à necessidade imediata e premente é o preço que temos de pagar pela preservação, a longo prazo, da nossa liberdade” (HAYEK, 2022, p. 220-221).

Nesse cenário, em última instância, a limitação das liberdades individuais pelo Estado seria aceitável apenas em casos extremos, quando a sua própria existência estivesse ameaçada. A restrição seria o preço razoável a ser adimplido para a manutenção futura da liberdade.

A conjugação dessas duas ideias opostas pavimentam o pensamento liberal de Hayek, que defende com firmeza a manutenção de um Estado mínimo que não intervenha nem na seara econômica, nem na liberdade dos indivíduos que o compõem. Na defesa de tal ideal, o economista vale-se de sucessivos exemplos do quão prejudicial pode ser um governo que avança sobre as liberdades individuais dos cidadãos, frequentemente, buscando uma comparação com o modelo socialista e social-democrata.

Embora, Hayek seja peremptório ao afirmar que as restrições só podem ser aceitáveis nos casos de conflitos bélicos e catástrofes, é possível identificar na sua obra outra concessão. É certo, entretanto, que ele não a apresenta expressamente como uma excepcionalidade, embora isso seja facilmente depreendido. Trata-se do reconhecimento da existência de um direito personalíssimo a um mínimo existencial.

Para construir tal ideia ele se vale de um prisma diverso, mudando a centralidade da ação da intervenção governamental para o reclamo de um direito básico que busca garantir a sobrevivência das pessoas. Dessa maneira, Hayek (2022, p. 140) afirma a necessidade de que todos tenham alguma segurança econômica, que pode ser compreendida como “[...] a salvaguarda contra graves privações físicas, a certeza de que um mínimo, em termos de meios de sustento, será garantido a todos”.

A garantia da sobrevivência do indivíduo assegurada através do provimento das condições minimamente necessárias para tanto, não poderia ser interpretada como uma agressão à liberdade geral, especialmente quando se verifica o quantitativo de riqueza produzido pelo corpo social considerado globalmente e o nível de desenvolvimento socioeconômico experimentado pela sociedade. Diante disso, torna-se injustificável que algum cidadão pereça à míngua sem receber um mínimo que lhe garanta a sua existência.

A oferta de tais garantias, entretantes, não poderia ser confundida com a erradicação da pobreza ou com ajustes mais densos em busca da igualdade material entre as pessoas, por isso Hayek rechaçava o uso da expressão justiça social.

A expressão Justiça Social passou a ser caracterizada como o tratamento que a sociedade dispense aos grupos ou indivíduos mais vulneráveis. Em outras palavras, segundo o autor, o termo “Justiça Social” não seria o que a maioria dos indivíduos supõe (uma boa vontade com os pobres); ao contrário, havia tornado-se uma alusão desonesta que concordaria com exigências feitas sob pressão por grupos que não são capazes de justificar a justiça social concretamente. Neste sentido, Hayek acrescenta que o governo poderia trazer instabilidade à ordem social ao atender determinado grupo e deixar outro sem atendimento. (NEVES, CASTRO, SANZ, 2021, p. 102)

A garantia de um mínimo existencial não se destina a dotar de melhores condições de vida um grupo de pessoas, seu objetivo é mais direto: garantir a sobrevivência do indivíduo, evitar seu perecimento. Adiante, disso haveria uma agressão do Estado à igualdade.

Dessa compreensão nasce uma das grandes dificuldades no tema, qual seja determinar o que pode ser considerado como um mínimo existencial, Hayek (2022, p. 140) oferta um norte ao definir que: “[...] não há dúvida de que, no tocante à alimentação, roupas e habitação é possível garantir a todos um mínimo suficiente para conservar a saúde e a capacidade de trabalho”. Esse critério obviamente sempre se submeterá a variações históricas e regionais, mas preservará um núcleo duro essencial que resguarde os bens cuja essencialidade para os seres humanos é indiscutível como a comida e a água potável.

Contudo, ao final acaba por reconhecer que tal missão deve ser exercida pelo Estado e equipara tal situação aos desastres naturais, afirmando que: “sempre que a ação pública é capaz de mitigar desastres dos quais o indivíduo não se pode defender e contra cujas consequências não pode precaver-se, tal ação deve, indubitavelmente, ser empreendida” (HAYEK, 2022, p. 141).

Diante disso, é possível afirmar que o pensamento de Hayek defende que as únicas intervenções realizadas pelo Estado na esfera das liberdades individuais seriam aquelas que buscam preservar a existência de uma liberdade futura (o que ocorreria nos casos de guerras e catástrofes)

e a própria existência do indivíduo (garantindo o mínimo existencial às pessoas que não possuem condições conseguiu-lo por suas próprias forças).

Nesse ambiente, a criação de medidas de compensação de natureza político-eleitoral, analisadas sob a lente do pensamento de Friedrich Hayek, constitui uma agressão às liberdades individuais perpetrada pelo Estado, tendo vista que os direitos de participação política não compõem o núcleo essencial de necessidades básicas que garantem a sobrevivência de um indivíduo.

Hayek não ignora a existência de desigualdades no usufruto dos direitos individuais, donde se incluem os direitos de participação política, contudo, não acredita que o Estado deva se imiscuir nessa questão para realizar ajustes que ultrapassem as exceções anteriormente nominadas. Assim:

Com efeito, justifica-se a redução dessa desigualdade de oportunidades tanto quanto o permitem as diferenças congênitas, e na medida em que seja possível fazê-lo sem destruir o caráter impessoal do processo pelo qual cada um tem de assumir os próprios riscos, e em que nenhum conceito individual sobre o que é justo e desejável prevaleça sobre os demais (HAYEK, 2022, p. 124).

Os ajustes para os desequilíbrios devem decorrer do mérito e das capacidades de cada indivíduo, que possui plenas condições de melhor ajustar-se no ambiente social manejando as habilidades que lhe sejam inatas, associados com a sorte. Para além disso, o fato de alguns cidadãos sofrerem reveses que acabam dificultando a concretização dos direitos de participação política deve ser encarado apenas como consequência da aleatoriedade na distribuição dos prêmios e benefícios sociais.

Na mesma linha de pensamento Thomas Sowell (2016, p. 30) afirma que a intervenção estatal nesse caso seria nefasta, “uma vez que o direito às vantagens age como substituto das conquistas”, o que levaria as pessoas a optarem pelos benefícios decorrentes da intervenção estatal, abdicando do esforço próprio em busca dos bônus sociais.

Além disso, há um reforço da ideia de que a diferença entre as pessoas dentro da sociedade é natural e não exige ajustes de qualquer ordem, sendo consequência da própria convivência de diferentes pessoas em mesmo ambiente. Não caberia, da mesma forma, designar que tal realidade decorreria de uma retaliação de caráter religioso ou resultante de um comportamento moral e ético inadequado:

As palavras podem confundir as excentricidades do destino com os pecados do homem. Filosoficamente, podemos achar injusto, em algum sentido cósmico, que um grupo esteja mais bem preparado para determinada competição com outros grupos, mesmo que tal vantagem venha apenas de uma adversidade prévia. [...] a questão empírica em

assuntos de política pública é se um grupo suplanta outro ou meramente é mais recompensado pelo mesmo (ou menor) desempenho. (SOWELL, 2016, p. 227)

Esse modo de pensar, embute como consequência lógica a baixa possibilidade de alteração das condições de gozo dos direitos de participação política, especialmente, aqueles direitos que se relacionam com a possibilidade de apresentar-se como candidato em uma disputa eleitoral. Atribuir à álea parte da responsabilidade por quadros de desigualdade é consagrar o *status quo* vigente e contar com sempre com a figura do *self made man*¹, que vence todas as adversidades em razão do seus próprios méritos.

Na mesma toada Thomas Sowell (2016, p. 241) afirma que o desenvolvimento de regras excepcionais que busquem favorecer de qualquer forma grupos sociais específicos com o objetivo de corrigir disparidades que existem hodiernamente em razão de eventos do passado, “se torna ridícula à luz de todas as minorias em numerosos países que prosperam mais que as respectivas populações majoritárias e, muitas vezes, a despeito da persistente discriminação dessas maiorias contra elas”.

Tal posição reforça o entendimento de que a existência da igualdade em potencial assegurada pela Constituição Federal é elemento necessário e suficiente para assegurar que todos os cidadãos tenham em potência as mesmas possibilidades de sucesso, dependendo apenas de seus próprios esforços e da sorte que lhe seja reservada.

A igualdade, nessa concepção, é uma igualdade formal em relação a direitos e deveres. Em contraposição ao Estado, temos o Mercado, o reino da desigualdade, onde impera, idealmente, o valor do mérito: cada um é premiado de acordo com o valor que a sociedade dá aos seus talentos e habilidades. (FERES JÚNIOR, CAMPOS, DAFLON, VENTURINI, 2018, p. 32)

O fato de o mercado ser o responsável pela avaliação e retribuição das atividades desempenhadas por cada indivíduo, ser o grande distribuidor dos bônus sociais, não é um obstáculo para os liberais, na verdade, esta seria uma das grandes virtudes de um sistema em que o Estado intervém na livre organização na sociedade.

Essa perspectiva atua ainda manipulando a percepção individual que cada cidadão possui acerca da sua responsabilidade e capacidade de influir no seu próprio destino, potencializando a ideia de liberdade.

¹ Hayek (2022, p. 145) compreende que sob maior pressão e necessidade o indivíduo possui as melhores condições para atingir seu máximo potencial e consequentemente os melhores resultados: “A maioria das pessoas necessita, em geral, de alguma pressão externa para se esforçar ao máximo”.

Uma sociedade recompensa o mérito é também atraente por motivos relacionados aos anseios. Ela não somente promove eficiência e renuncia à discriminação como também afirma certa ideia de liberdade. Ou seja, a ideia de que nosso destino está em nossas mãos, que nosso sucesso não depende de forças além de nosso controle, que depende de nós. Não somos vítimas da circunstância, mas mestres de nossa sorte, livres para ascender até onde nossos esforços, talentos e sonhos nos levarem. (SANDEL, 2020, p. 52)

No caso dos direitos políticos, é corriqueiro que as limitações constitucionais ao seu exercício, notadamente as condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade sejam eleitas como vilãs que geram a exclusão da cidadania e impedem o gozo pelo dos direitos constitucionalmente assegurados e, conseqüentemente, que as pessoas possam alcançar o êxito por seu próprio esforço. Nesse cenário, o Estado intervém na sociedade para restringir direitos e impedir o livre exercício da meritocracia.

Ainda que o indivíduo se esforce ao máximo não conseguirá ter sucesso em decorrência de uma restrição indevida imposta contra si pelo ente estatal. Desse modo, além de criticar a criação de compensações de natureza político-eleitoral, há uma batalha para que se eliminem as condicionantes criadas pelo legislador constituinte originário.

Essa disputa de frentes opostas, se alcançasse o êxito, resultaria em uma concentração ainda mais expressiva do poder político e no reforço do cenário de desigualdade material no ambiente político eleitoral, contudo, resguardaria a “[...] a igualdade formal [que] funciona, de fato, como suporte para a expressão de capacidades e aptidões desiguais entre os homens” (SILVA, 2007, p. 66).

A adição da liberdade ao argumento meritocrático reforça a estrutura de pensamento desenvolvida por Hayek, no sentido de caracterizar o Estado interventor como um agressor, usurpador das liberdades individuais, como um agente que desorganiza a marcha normal da sociedade e dos seus componentes.

Mais uma peça de reforço nessa construção pode ser identificada na compreensão de que o desenvolvimento de meios compensatórios decorrentes da intervenção estatal são uma chaga, tendo em vista que a concessão de benefícios a uma parte da sociedade só poderia ocorrer em detrimento da parcela não atingida por tal ação:

[...] a política governamental hoje adotada em toda parte, de conceder o privilégio da segurança ora a este grupo, ora àquele, vai rapidamente criando condições em que o anseio de segurança tende a sobrepujar o amor á liberdade. Isso porque, cada vez que se confere segurança completa a um grupo, aumenta a insegurança dos demais. (HAYEK, 2022, p. 147)

Esse argumento é inaplicável às compensações de natureza político-eleitoral, especialmente, àquelas que visam assegurar o direito de voto, uma vez que tal condição não implica na retirada do direito dos eleitores que já estão alistados previamente. Da mesma maneira, a concretização do direito à candidatura não significa em nenhuma medida o impedimento de que outras pessoas possam candidatar-se. É essencial perceber que a criação de compensações dessa ordem não pode ser apontada como um jogo de soma zero em que uns cedem em benefícios de outros.

Indo além, Hayek (2022, p. 228) afirma que a criação de excepcionalidades pelo Estado abriria a possibilidade de universalização de modelos discriminatórios.

A discriminação contra membros e não membros de grupos fechados, para não falar nas pessoas de nacionalidades diferentes, é aceita cada vez mais como natural. As injustiças infligidas pelos governos no interesse de um ou outro grupo são olhadas com uma indiferença que beira a insensibilidade. As mais grosseiras violações dos direitos elementares do indivíduo, tais como a remoção compulsória de populações inteiras, são aceitas com frequência cada vez maior até por supostos liberais.

Na mesma toada, cabe verificar que a formulação de compensações de natureza político-eleitoral não significou, na experiência brasileira, a edição de um salvo-conduto para ações discriminatórias e violadoras dos direitos fundamentais. Ao inverso, a maior parcela das medidas representou uma forma encontrada pelo Estado para dar efetividade social a ditames expressos na Constituição de 1988.

Por fim, ainda que se anísse com a impossibilidade de existência dos problemas anteriormente demonstrados, o pensamento de Hayek apresentaria um derradeiro argumento para rechaçar a criação de natureza político-eleitoral. Trata-se do fato de que o desenho institucional das regras eleitorais não pode suportar excepcionalidades para beneficiar pessoas ou grupos específicos.

É completamente reprovável a criação de normas que realizem diferenciações entre indivíduos. Como aponta Paulo Roberto Konzen (2010, p. 63):

[...] segundo Hayek, os atributos essenciais das leis de um Estado são a generalidade, a previsibilidade e a igualdade. Todas as leis devem ser gerais por natureza, isentas de qualquer singularidade, e aplicadas sempre em que tais condições, abstratamente definidas, se apresentarem. As leis também devem ser devidamente conhecidas e previsíveis. Previsibilidade significa que as pessoas poderão prever, satisfatoriamente, as decisões dos tribunais. Por fim, as leis devem ser aplicadas de maneira igual a todos os membros da sociedade, inclusive aos governantes.

Nesse diapasão, a ideia de prejuízo aos indivíduos componentes do corpo social não decorreria dos efeitos da norma compensatória, mas sim da própria violação do princípio de igualdade que rege a sociedade liberal, sendo inadmissível exceções fora dos casos anteriormente descritos.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A formação histórica do Brasil, de suas instituições e da sua sociedade foi nitidamente excludente baseada em um modelo autoritário desenhado pela metrópole portuguesa. Desse cenário, emerge a criação de uma legislação que excludente que impede o pleno exercício de direitos constitucionalmente assegurados por diferentes grupos da sociedade que foram vulnerabilizados ao longo do tempo.

A fim de assegurar a efetividade de tais direitos, o Estado, deve desenvolver políticas públicas e quando, ainda assim, não obtiver sucesso deve investir em ações de caráter compensatório. No ambiente dos direitos políticos, considerando, o longo histórico de exclusão da cidadania no país, tal medida é inadiável e tem sido realizada através da institucionalização de compensações de natureza político-eleitoral. Essas medidas, entretanto, não são unânimes, merecendo críticas de diferentes óticas.

A criação de compensações de natureza político-eleitoral quando submetida à lente do pensamento liberal torna-se, basicamente, um instrumento de agressão do Estado com o escopo de restringir de forma indevida a liberdade dos indivíduos que compõem determinada sociedade. o Estado deve ser sempre um coadjuvante das relações sociais devendo nelas se imiscuir apenas em condições excepcionalíssimas e agindo sempre para garantir a sobrevivência das pessoas.

A garantia constitucional da existência de igualdade formal entre os diferentes componentes da sociedade é suficiente para que todos possam, com suas forças e habilidades, partir em busca da concretização dos direitos a si assegurados. Nesse percurso de vida, cada cidadão colhe os frutos decorrentes do seu esforço e mérito, os prêmios que a sociedade lhe oferta periodicamente. Da mesma forma, confronta-se com a boa e má sorte e com suas consequências. Não compete ao Estado atuar nesse ambiente, nem mesmo quando buscar reparar injustiças ou desequilíbrios decorrentes do passado.

As compensações de natureza político-eleitoral ainda que não criem diferenciações expressivas entre os sujeitos, ou que restrinjam a liberdade de algumas pessoas em benefícios de outras, não são reconhecidas como legítimas pelos liberais, em decorrência da intervenção do

Estado e da criação de regras que diferenciam os cidadãos, algo inadmissível para os defensores da liberdade formal.

Essa percepção meritocrática, entretanto, reforça a necessidade de criação de mecanismos compensatórios que possam garantir que todas as pessoas indistintamente tenham condições adequadas de usufruir dos direitos políticos com que foram contemplados pelo constituinte de 1988.

REFERÊNCIAS

FERES JÚNIOR, João; CAMPOS, Luiz Augusto; DAFLON, Verônica Toste; VENTURINI, Ana Carolina. **Ação afirmativa**: conceito, história e debates. Rio de Janeiro: UERJ, 2018.

HAYEK, Friedrich August von. **O caminho da servidão**. Tradução Anna Maria Capovilla, José Ítalo Stelle e Liane de Moraes Ribeiro. São Paulo: Folha de São Paulo, 2022.

KONZEN, Paulo Roberto. G. W. F. Hegel, J. A. Schumpeter, F. A. Hayek e D. L. Rosenfield: Análise dos Conceitos de Liberdade e de Responsabilidade. **Revista Opinião Filosófica**. Porto Alegre, n.1, v. 1, 2010. p. 49-71.

NEVES, Ana Paula de Castro; CASTRO, Luciano Rodrigues; SANZ, Wagner de Campos. A justiça social na perspectiva de Hayek, **Atâtôt**, Anapólis, v. 2, n. 2, jan./jun. 2021, p. 97-106.

SANDEL, Michael Joseph. **A tirania do mérito**: o que aconteceu com o bem comum? 2. ed. Tradução Bhuvi Libanio. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2020.

SILVA, Luiz Fernando Martins da. Políticas de ação afirmativas para negros no Brasil: considerações sobre a compatibilidade com o ordenamento jurídico nacional e internacional. **Revista Jurídica da Presidência**, Brasília, v. 8, n. 82, dez. 2006/jan. 2007, p. 64-83.

SOWELL, Thomas. **Ação afirmativa ao redor do mundo**: um estudo sobre cotas e grupos preferenciais. Tradução Joubert de Oliveira Brízida. São Paulo: É Realizações, 2016.